

Informe resultats anàlisi mostres aigua de mar projecte IMPETUS

Els dies 14 i 15 de Maig del 2024 es van recollir 2 mostres d'aigua de mar (25L) des del sobreixidor de la platja del Bogatell. En menys de 2h es van filtrar les mostres amb ultrafiltres Rexeed-25A i CP-Select™, fins a obtenir una mostra concentrada d'entre 0,3-0,4 ml. Es van extreure els àcids nucleics virals amb el kit comercial (QIAmp® Viral RNA kit) i es van quantificar els genomes virals amb qPCR específiques per a norovirus genogrup I i II (da Silva et al., 2007) i adenovirus humans (Bofill-Mas et al., 2006). Com a control positiu de procés s'han dopat totes les mostres amb el bacteriòfag MS2 (Pecson et al., 2009) i posteriorment s'ha quantificat per poder valorar la recuperació del mètode emprat. Per a la detecció d'indicadors fecals FIB (*E. Coli* i *Enterococs Intestinals*), es van recollir 100 mL de cada mostra de forma paral·lela des de tots els llocs. Totes les mostres es van mantenir sobre gel i es van processar dins de les 24 h. La enumeració de FIB es va realitzar amb els sistemes de microplaques de 96 pous (MUG/EC 355-3782 i MUD/SF 355-3783, BioRad® respectivament), segons la ISO 9308-2:2012 i la ISO 7899-1:1998 (Organització Internacional de Normalització, 2012, 1998) respectivament.

Resultats de concentració de virus expressats en còpies genòmiques per litre d'aigua i de FIB en NMP/100ml.

	DSU 14/5/2024	24h post DSU 15/5/2024
Adenovirus humans (HAdV)	8,38E+02	8,57E+02
Norovirus Genogrup I (NoV I)	2,64E+04	1,75E+03
Norovirus Genogrup II (NoV II)	4,25E+03	3,33E+02
<i>Eschericcia coli</i>	7,02E+06	1,73E+05
<i>Enterococs Intestinals</i>	1,50E+05	1,48E+04

Entre el mostreig del dia 14 i el mostreig del 15, s'observa una reducció d'un log₁₀ de concentració de tots els virus i FIB.

Segons els resultats de l'anàlisi del bacteriòfag MS2, tot el procediment ha funcionat correctament, i les recuperacions mitjanes han sigut les esperades (mitjana del 30%). LD per a HAdV de 2,57 GC/L, per a NoV GI de 2,47 GC/L i de 17,76 CG/L per a NoV GII. Límit detecció plaques MUG i MUD 6,0E+01 NMP/100ml.

Marta Rusiñol

Barcelona, 21 de Maig del 2024

Laboratori de virus contaminants d'aigua i aliments (VIRCONT)
Secció de Microbiologia, Virologia i Biotecnologia
Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Facultat Biologia
Universitat Barcelona

Referències:

- Bofill-Mas, S., Albinana-Gimenez, N., Clemente-Casares, P., Hundesa, A., Rodriguez-Manzano, J., Allard, A., Calvo, M., Girones, R., 2006. Quantification and stability of human adenoviruses and polyomavirus JCPyV in wastewater matrices. *Appl. Environ. Microbiol.* 72, 7894–7896. <https://doi.org/10.1128/AEM.00965-06>
- da Silva, A.K., Le Saux, J.-C.C., Parnaudeau, S., Pommepuy, M., Elimelech, M., Le Guyader, F.S., 2007. Evaluation of removal of noroviruses during wastewater treatment, using real-time reverse transcription-PCR: different behaviors of genogroups I and II. *Appl. Environ. Microbiol.* 73, 7891–7. <https://doi.org/10.1128/AEM.01428-07>
- Pecson, B.M., Martin, L.V., Kohn, T., 2009. Quantitative PCR for determining the infectivity of bacteriophage MS2 upon inactivation by heat, UV-B radiation, and singlet oxygen: advantages and limitations of an enzymatic treatment to reduce false-positive results. *Appl. Environ. Microbiol.* 75, 5544–54. <https://doi.org/10.1128/AEM.00425-09>